

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEKANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
<i>Axmedova Nilufar Shuxratovna</i>	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
<i>Киличева Феруза Бешимовна</i>	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
<i>Tuyboyeva Shakhnoza</i>	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
<i>Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich</i>	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
<i>Karimova Shirin Zoxid qizi</i>	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
<i>Xolmatova Asila Menglimurod qizi</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
<i>Sattorov Firdavs Ziyodullayevich</i>	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
<i>Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich</i>	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
<i>Xudayberdiyev Otabek Absalomovich</i>	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
<i>Suyunova Dilnoza Mexridin qizi</i>	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODELII VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
<i>Salimova Husniya Rustamovna</i>	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIIYAVIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
<i>Qarshiyeva Moxinur Olim qizi</i>	
XORIIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
<i>Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li</i>	
XALQARO MOLIIYA INSTITUTLARI MOLIIYAVIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
<i>Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li</i>	
RESPUBLIKAMIZDAGI YIRIK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA "XALQCHIL IPO"NI O'TKAZISH ISTIQBOLLARI	822
<i>Ibragimov G'anjion G'ayratovich</i>	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
<i>Сапаев Д.Х.</i>	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraql Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDA AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	

BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR

Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li

Qo'qon universiteti, i.f.f.d., dotsent v.b.

ORCID: 0000-0002-1161-8960

E-mail: turgunov.jasurbek1123@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada barqaror sanoatni rivojlantirishda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) tamoyillarini integratsiyalash jarayonining nazariy asoslari hamda amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda globallashtirish va texnologik rivojlanish sharoitida sanoat tarmoqlarining atrof-muhitga salbiy ta'siri, jumladan, issiqxona gazlari chiqindilari, resurslardan intensiv foydalanish va chiqindilar muammosi alohida ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, sanoatning bandlikni ta'minlash, aholi daromadlarini oshirish va hududiy infratuzilmani rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan. Maqolada ESG tamoyillarini joriy etish orqali korxonalarda ekologik samaradorlikni oshirish, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash, mehnat xavfsizligini mustahkamlash hamda korporativ boshqaruvda shaffoflikni ta'minlash imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, global ta'minot zanjirlarining murakkabligi, standartlashtirilgan baholash tizimlarining yetishmasligi va boshqaruv risklari kabi muammolar ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ESG yondashuvi sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, investitsion jozibadorligini kuchaytirish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga erishishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Muallif tomonidan ESG tamoyillarini samarali joriy etishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sanoat korxonalari, ESG strategiyalari, barqaror amaliyot, aylanma iqtisodiyot, yashil texnologiyalar, korporativ etika, korporativ boshqaruv, mehnat xavfsizligi.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations and practical aspects of integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into the development of sustainable industry. The study examines the negative environmental impacts of industrial sectors in the context of globalization and technological advancement, including greenhouse gas emissions, intensive resource use, and waste-related issues. At the same time, it substantiates the role of industry in ensuring employment, increasing household incomes, and developing regional infrastructure. The article highlights opportunities to improve environmental efficiency in enterprises through the implementation of ESG principles, including the adoption of energy-efficient technologies, strengthening occupational safety, and ensuring transparency in corporate governance. It also provides a scientific analysis of challenges such as the complexity of global supply chains, the lack of standardized assessment systems, and governance-related risks. The research findings demonstrate that the ESG approach is a key factor in enhancing the competitiveness of industrial enterprises, increasing their investment attractiveness, and achieving long-term sustainable development. The author also proposes practical recommendations aimed at the effective implementation of ESG principles.

Keywords: industrial enterprises, ESG strategies, sustainable practices, circular economy, green technologies, corporate ethics, corporate governance, occupational safety.

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические основы и практические аспекты интеграции принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в развитие устойчивой промышленности. В исследовании рассматривается негативное воздействие отраслей промышленности на окружающую среду в условиях глобализации и технологического развития, включая выбросы парниковых газов, интенсивное использование ресурсов и проблемы отходов. В то же время обоснована роль промышленности в обеспечении занятости, повышении доходов населения и развитии региональной инфраструктуры. В статье освещаются возможности повышения экологической эффективности предприятий посредством внедрения принципов ESG, включая применение энергосберегающих технологий, укрепление безопасности труда и обеспечение прозрачности корпоративного управления. Также проведён научный анализ таких проблем, как сложность глобальных цепочек поставок, недостаток стандартизированных систем оценки и управленческие риски.

Результаты исследования показывают, что ESG-подход является важным фактором повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, усиления их инвестиционной привлекательности и достижения долгосрочного устойчивого развития. Автором также разработаны практические предложения и рекомендации, направленные на эффективное внедрение принципов ESG.

Ключевые слова: промышленные предприятия, ESG-стратегии, устойчивые практики, циркулярная экономика, зелёные технологии, корпоративная этика, корпоративное управление, охрана труда.

KIRISH

Dunyo iqtisodiyotining modernizatsiyasi va texnologik taraqqiyoti globallashuv jarayonlarini jadallashtirayotgan muhim omillardan biri hisoblanadi. Bunday sharoitda rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bilan bir qatorda, korxonalar faoliyatida ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillarini joriy etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Iqtisodiy o'sish jarayonida ekologik muvozanatni saqlash, ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish va samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, sanoatni barqaror rivojlantirish, ekologik xavfsiz va resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish hamda ta'minot zanjirlarida shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan ESG strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv sanoat faoliyatining ekologik ta'sirini kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va korporativ boshqaruv sifatini oshirish orqali uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Shu bois, zamonaviy iqtisodiy modelda ESG tamoyillariga asoslangan sanoat transformatsiyasi global ekologik, ijtimoiy va institutsional muammolarni hal etishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Sanoat global iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, dunyo bo'yicha yalpi ichki mahsulot (YalM)ga sezilarli hissa qo'shadi. Shu bilan birga, u issiqxona gazlari chiqindilari, atrof-muhit ifloslanishi va chiqindilar hosil bo'lishining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, sanoat mehnat talab qiluvchi soha bo'lib, murakkab global ta'minot zanjirlariga tayanadi. Bu esa inson huquqlari buzilishi yoki noetik mehnat amaliyotlari kabi ijtimoiy va boshqaruv risklarini yuzaga keltirishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'plab tadqiqotlarda ESG sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishning barqaror mezonlari sifatida tadqiq qilingan. Xorijiy olimlarning fikricha, ESG tamoyillari sanoat tarmoqlarining ekologik boshqaruvini yaxshilash, ijtimoiy mas'uliyatni oshirish va etik boshqaruvni targ'ib qilish orqali ushbu muammolarni kamaytirishning samarali usuli sifatida talqin qilinadi. Misol uchun, Friede va boshqalar (2015) fikricha, ESG mezonlari kompaniyaning atrof-muhitga ta'siri, ijtimoiy javobgarligi va korporativ boshqaruvini baholash uchun tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Sakis, K., Chris, P., George, S. (2016) ESGning ekologik komponenti uglerod izini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va barqaror resurs boshqaruvini joriy etishga qaratilganini ta'kidlaydi.

Geissdoerfer va boshqalar (2018) yashil texnologiyalar va aylanma iqtisodiyot tamoyillari sanoat korxonalarida ESG maqsadlariga erishishning asosiy yo'nalishlari sifatida ko'rilishini ilmiy tadqiqotlarida ko'rsatib o'tgan. Clark, F. va Viehslar (2015) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillarini amalga oshirish ekologik samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va manfaatdor tomonlarning ishonchini mustahkamlashga yordam beradi. Eccles, Ioannou va Serafeim (2014) fikricha, ESG strategiyalarini o'z faoliyatiga integratsiya qilgan sanoat tarmoqlari ko'proq investorlarni jalb qiladi va hukumat tomonidan turli imtiyozlarga ega bo'ladi.

Boffo, R. va Patalano, R. (2020) ESG tamoyillarining afzalliklariga qaramay, ularni sanoat tarmoqlarida qo'llashda qator muammolar mavjudligini ta'kidlaydi. Eng asosiy muammolardan biri ekologik samaradorlikni baholash uchun standartlashtirilgan mezonlarning yetishmasligidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Xususan, tizimli tahlil usuli orqali ESG tamoyillarining sanoat korxonalaridagi o'rni va ahamiyati o'rganildi. Statistik ma'lumotlar asosida sanoatning ekologik va ijtimoiy ta'siri baholandi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar sharhi orqali ESG konsepsiyasining nazariy asoslari yoritilib, xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari umumlashtirildi. Tadqiqotda induktiv va deduktiv yondashuvlar orqali umumiy xulosalar chiqarildi hamda mavjud muammolarni hal etishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida rasmiy xalqaro tashkilotlar (BMT, IEA, Jahon banki, ILO) ma'lumotlaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

ESG tashabbuslariga sarmoya kiritgan korxonalar bozordagi mavqeini yaxshilash va manfaatdor tomonlar bilan munosabatlarini mustahkamlash orqali bir qator yo'nalishlarda ijobiy natijalarga erishadi. Sanoatda barqaror amaliyotlarni joriy etish nafaqat atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, balki tartibga solish talablariga rioya etishni ta'minlash hamda operatsion samaradorlikni oshirish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. ESG tamoyillarini operatsion faoliyatga integratsiya qilish orqali ishlab chiqaruvchilar resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi, ekologik ta'sirni kamaytiradi hamda xodimlar, iste'molchilar va jamiyat bilan ijobiy munosabatlarni rivojlantiradi. Natijada innovatsiyalar rag'batlantiriladi, xarajatlar qisqartiriladi va ijtimoiy mas'uliyatli investorlarni jalb etish imkoniyati kengayadi.

BMT Atrof-muhit dasturi ma'lumotlariga ko'ra, ishlab chiqarish sektori global issiqxona gazlari chiqindilarining taxminan 23 % ini tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkich ishlab chiqarish jarayonlari, energiya sarfi hamda xomashyo va tayyor mahsulotlarni tashish bilan bog'liq omillar hisobiga shakllanadi. Xalqaro Energetika Agentligi ma'lumotlariga ko'ra, ishlab chiqarish sanoati global energiya resurslarining qariyb 54 % ini iste'mol qiladi. Ayniqsa, sement, po'lat va kimyo sanoati kabi energiya talab qiluvchi tarmoqlar katta hajmda yoqilg'i sarflaydi. Shu sababli qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish va energiya samaradorligini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, sanoatda ish o'rinlari yaratish, infratuzilmani rivojlantirish, ta'minot zanjirlarida shaffoflikni ta'minlash, korporativ etika va mehnat xavfsizligini mustahkamlash kabi omillar ESG yondashuvining muhim tarkibiy qismlarini tashkil etadi. Shu bilan birga, karbon chiqindilari, chiqindilarni boshqarish hamda global ekologik majburiyatlarga rioya etish masalalari sanoat faoliyatining barqarorligini ta'minlashda asosiy muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ijtimoiy mas'uliyat.

Sanoat global miqyosda yirik bandlik manbai hisoblanadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, ushbu sektor dunyo bo'yicha 450 milliondan ortiq ish o'rinlarini yaratadi. Bundan tashqari, Xalqaro Mehnat Tashkiloti baholashlariga ko'ra, sanoat va unga bog'liq sohalar umumiy bandlikning sezilarli qismini tashkil etib, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda ish bilan ta'minlashning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, sanoat tarmog'i nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki aholi daromadlarining barqarorligi, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Jamiyat rivojlanishi.

Sanoat korxonalari joylashgan hududlarda infratuzilma, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini rivojlantirish orqali jamiyat taraqqiyotiga sezilarli hissa qo'shadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, sanoatlashgan hududlarda infratuzilmaga kiritilgan investitsiyalar natijasida mahalliy iqtisodiy faollik o'rtacha 20–30 % ga oshadi. Shuningdek, yirik sanoat korxonalari mavjud hududlarda ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish darajasi 15–25 % ga yuqori bo'ladi. Bu esa sanoat korxonalarining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda ham muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Boshqaruvda ustuvorlik.

Sanoat sektorida samarali boshqaruv tizimi shaffoflik, hisobdorlik va qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligini ta'minlaydi. Kuchli korporativ boshqaruv mexanizmlari orqali kompaniyalar ichki nazorat tizimini mustahkamlab, manfaatdor tomonlar oldida ishonchni oshiradi hamda operatsion barqarorlikka erishadi. Transparency International ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda sanoat korxonalarining 42 % ida boshqaruv bilan bog'liq risklar aniqlangan bo'lib, bu holat, asosan, shaffoflikning yetishmasligi, korrupsiya xavfi va nazorat tizimlarining zaifligi bilan izohlanadi. Shu sababli, zamonaviy sanoat korxonalari korrupsiyaga qarshi siyosatni joriy etish, xalqaro standartlarga mos boshqaruv tizimini shakllantirish hamda ichki nazorat mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Ta'minot zanjiri shaffofligi.

Global ta'minot zanjirlari murakkab va ko'p bosqichli tuzilishga ega bo'lgani sababli, xomashyoning kelib chiqishi, mehnat sharoitlari hamda ekologik ta'sirni to'liq kuzatish qiyinlashadi. OECD hisobotlariga ko'ra, yirik kompaniyalarning ta'minot zanjirlari o'rtacha 50–70 % qiymatni tashqi yetkazib beruvchilar orqali shakllantiradi,

bu esa nazorat darajasini murakkablashtiradi. Shu bois, ta'minot zanjirlarida raqamli monitoring tizimlarini joriy etish, audit mexanizmlarini kuchaytirish va shaffoflikni ta'minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Chiqindilarni boshqarish.

Elektron chiqindilar (e-waste) zamonaviy sanoat va iste'mol jarayonlarining eng dolzarb ekologik muammolaridan biri hisoblanadi. Har yili dunyo bo'yicha 40 million tonnadan ortiq elektron chiqindilar hosil bo'ladi va bu ko'rsatkich yil sayin ortib bormoqda. Ushbu holat atrof-muhitning ifloslanishi, zaharli moddalarning tarqalishi hamda inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfini kuchaytiradi. Shu sababli, sanoat korxonalarida chiqindilarni samarali boshqarish, qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish va "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga o'tish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mehnat xavfsizligi.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda ishlab chiqarish sektorida 2,8 million ish joyi bilan bog'liq jarohatlar qayd etilgan. Mehnat xavfsizligi ishlab chiqarishda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri bo'lib, u nafaqat xodimlar salomatligini himoya qiladi, balki korxonalar samaradorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, xavfsizlik standartlarini joriy etish, muntazam treninglar o'tkazish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar darajasini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mehnat xavfsizligini ta'minlashda ESG doirasidagi korporativ etika muhim tushuncha hisoblanadi. U tashkilotlarda xodimlar salomatligi va xavfsizligini ustuvor yo'nalish sifatida belgilashni nazarda tutadi. Shuningdek, u korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish, ochiq hisobot berish, manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish hamda xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlash orqali namoyon bo'ladi. Korporativ etika kompaniya faoliyatida ishonchni mustahkamlab, risklarni kamaytiradi hamda investitsion jozibadorlikni oshiradi. Shu jihatdan, u ESG konsepsiyasining muhim elementi bo'lib, tashkilotning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Sanoat korxonalarida ESG amaliyotini qo'llashning etik jihatlari¹

Mazkur rasmda korporativ etika sanoatda ESG tamoyillarining muhim tarkibiy qismi sifatida umumlashtirilgan holda aks ettirilgan. Unda korrupsiyaga qarshi siyosat, shaffof boshqaruv tizimi, ochiq hisobot berish, xalqaro standartlarga muvofiqlik va manfaatdor tomonlar bilan muloqot kabi elementlar o'zaro bog'liq tizim sifatida ifodalangan. Ushbu komponentlar birgalikda tashkilotda shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlab, boshqaruv samaradorligini oshiradi. Natijada, korporativ etika nafaqat me'yoriy talab, balki barqaror rivojlanish va ishonchli boshqaruvni ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur yondashuv sanoat korxonalarida ESG tamoyillarining uzviy va tizimli qo'llanishini ifodalaydi. Unda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish orqali strategik rejalashtirish shakllanib, amaliy yo'l xaritalarini

1 Muallifning ishlamasini.

ishlab chiqish jarayoni ko'rsatilgan. Bu jarayon korxonaning bozordagi obro'sini oshirish, uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash hamda manfaatdor tomonlar bilan ishonchli aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi (2-rasm).

2-rasm. Sanoat korxonalarida ESG amaliyotini qo'llash imkoniyatlari²

ESG tamoyillarini joriy etish orqali ekologik, ijtimoiy va boshqaruvga oid xavflar kamaytiriladi. Natijada korxonada faoliyatida samaradorlik, raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanish uyg'un holda shakllanadi hamda innovatsion boshqaruv mexanizmlari rivojlanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta'siri yuqori bo'lib, ESG tamoyillarini joriy etish sezilarli ijobiy natijalar keltiradi. Muammolar saqlanib qolayotgan bo'lsa-da, strategik siyosiy chora-tadbirlar va barqaror texnologiyalarga investitsiyalarni oshirish ESG tamoyillarining keng qo'llanilishini jadallashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarida ESG tamoyillarini joriy etish zamonaviy iqtisodiyotning muhim talablaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ESG yondashuvi nafaqat ekologik muammolarni kamaytiradi, balki korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshiradi, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi va boshqaruv sifatini yaxshilaydi. Ayniqsa, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish sanoatning ekologik ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradi.

Shu bilan birga, ESG tamoyillarini joriy etishda qator muammolar mavjud bo'lib, ular orasida standartlashtirilgan baholash tizimlarining yetishmasligi, moliyaviy resurslarning cheklanganligi va korxonalarda yetarli bilim hamda tajribaning mavjud emasligi alohida ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- sanoat korxonalarida ESG ko'rsatkichlarini baholashning yagona milliy standartlarini ishlab chiqish;
- yashil texnologiyalarni joriy etish uchun davlat tomonidan moliyaviy rag'batlar va subsidiyalarni kengaytirish;
- korporativ boshqaruv tizimida shaffoflik va hisobdorlikni oshirish;
- ta'minot zanjirlarida monitoring va nazorat tizimini kuchaytirish;
- xodimlar uchun mehnat xavfsizligi va ekologik madaniyat bo'yicha muntazam treninglar tashkil etish;
- ESG yo'nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish va ilg'or xalqaro tajribani joriy etish.

Umuman olganda, ESG tamoyillarining samarali integratsiyasi sanoat korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlaydi hamda barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233.
2. Kotsantonis, S., Pinney, C., & Serafeim, G. (2016). ESG integration in investment management: Myths and realities. *Journal of Applied Corporate Finance*.
3. Geissdoerfer, M. (2018). Sustainable business model innovation. DOI: 10.13140/RG.2.2.25177.36960.

² Muallifning ishlanmasi.

4. Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015-03-05). From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance.
5. Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014-02). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857.
6. Boffo, R., & Patalano, R. (2020). ESG investing: Practices, progress and challenges. Paris: OECD.
7. Turg'unov, J. A. (2024). Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda ESG tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari. "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ilmiy-ommabop jurnali, 3-son, 671–676-betlar. Toshkent.
8. Turg'unov, J. A. (2026). Sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda ESG tamoyillarini joriy etish ahamiyati. *Journal of Scientific Research and Their Solutions*, 9(1). ISSN: 3060-4818.
9. Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index (CPI)*.
10. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (n.d.). Rasmiy veb-sayt: <https://www.un.org>
11. United Nations Environment Programme (UNEP). (n.d.). Rasmiy veb-sayt: <https://www.unep.org>
12. International Labour Organization (ILO). (n.d.). Rasmiy veb-sayt: <https://www.ilo.org>
13. World Bank. (n.d.). Rasmiy veb-sayt: <https://www.worldbank.org>
14. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (n.d.). Rasmiy veb-sayt: <https://www.oecd.org>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100